

HUMANİTAR VƏ SOSIAL ELMLƏR TARİXİ
İqtisad elmləri
HISTORY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Economic sciences
ИСТОРИЯ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
Экономические науки

UOT/UDC/УДК 336.2

Azər Məmməd oğlu Əliyev
Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin
İqtisadiyyat İnstitutunun “Monetar və fiskal
tənzimləmə problemləri” şöbəsinin elmi işçisi
E-mail: aziko67@mail.ru
<https://orcid.org/0009-0006-7432-072X>

BÜDCƏ DAXİLOLMALARINDA SAİR GƏLİRLƏRİN ƏHATƏ
DAİRƏSİNİN GENİŞLƏNDİRİLMƏSİ YOLLARININ
MÜƏYYƏN OLUNMASI

Xülasə: *Büdcə daxilolmalarında sair (digər) gəlirlərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi dövlətin maliyyə dayanıqlığını artırmaq üçün vacib amildir. Məqalədə büdcə daxilolmalarında sair gəlirlərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi yolları təhlil edilir. Bu məqsədlə müəllif müxtəlif strateji yanaşmalar və tədbirlər təklif edir. O, sair gəlirlərin artırılmasının dövlətin maliyyə sabitliyini necə gücləndirə biləcəyini, müxtəlif gəlir mənbələrinin şaxələndirilməsi və maliyyə resurslarının optimallaşdırılması məsələlərini araşdırır. Bununla yanaşı, məqalədə dövlət əmlakının effektiv idarə edilməsi, cərimə və sanksiyaların artırılması, ödənişli xidmətlərin genişləndirilməsi və rəqəmsallaşmanın tətbiqi kimi təkliflər təqdim olunur. Məqalədə həmçinin qanunvericilik islahatlarının və beynəlxalq yardımların əhəmiyyəti də vurğulanır.*

Açar sözlər: *Büdcə daxilolmaları, sair (digər) gəlirlər, maliyyə dayanıqlığı, dövlət əmlakı, cərimələr və sanksiyalar, ödənişli dövlət xidmətləri, beynəlxalq yardım, rəqəmsallaşma, gəlir diversifikasiyası, qanunvericilik islahatları.*

GİRİŞ

Büdcə daxilolmalarında sair gəlirlərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi müasir iqtisadi siyasətin əsas prioritetlərindən biridir. Dövlətin maliyyə dayanıqlığını təmin etmək və iqtisadi asılılığını minimuma endirmək üçün gəlir mənbələrinin şaxələndirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Sair gəlirlər dedikdə, adətən, vergilərdən kənar mənbələrdən daxil olan vəsaitlər – dövlət əmlakından əldə edilən gəlirlər, cərimələr, sanksiyalar, ödənişli xidmətlər və digər qeyri-ənənəvi maliyyə mənbələri nəzərdə tutulur. Bu mənbələrin optimal istifadəsi və artırılması dövlətin büdcə imkanlarını genişləndirməklə yanaşı, iqtisadi sabitliyə və sosial rifaha töhfə verə bilər.

MÜZAKİRƏ

Büdcə daxilolmalarında sair gəlirlərin artırılması və əhatə dairəsinin genişləndirilməsi dövlət maliyyə siyasətinin səmərəliliyini yüksəltmək baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu sahədə aparılan araşdırmalar dövlət büdcəsinin gəlir strukturu barədə daha dolğun məlumat əldə etməyə, qeyri-ənənəvi və alternativ gəlir mənbələrinin potensialını qiymətləndirməyə imkan yaradır. Eyni zamanda mövcud resursların daha səmərəli istifadəsi yollarının müəyyən edilməsi, dövlət xərclərinin planlaşdırılmasında çevikliyə və prioritetlərin düzgün müəyyənləşdirilməsinə dəstək verir. Belə yanaşma yalnız gəlirlərin artırılmasına deyil, həm də büdcə prosesində şəffaflığın və maliyyə dayanıqlığının gücləndirilməsinə xidmət edir (*Mourre & Reut, 2019*).

Son illərdə Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin sair gəlirləri ilə bağlı (bax: Cədvəl 1) məlumatlar aşağıdakı kimidir (*State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan [SSC], 2024*):

Cədvəl 1

Sair gəlirlər (2020-2024)

İllər	Sair gəlirlər (milyon manat)	Sair gəlirlərin ÜDM-dəki payı, %	Sair gəlirlərin dövlət büdcəsindəki xüsusi çəkisi, %
2020	135 303	18,64	54,8
2021	137 488	14,7	52,1
2022	98 230	7,33	32,0
2023	1 317 324	10,71	37,4
2024	150 980	12,0	40,6

Son illərdə Azərbaycanda sair gəlirlərin büdcəyə daxil olması müxtəlif

faktorlardan asılı olaraq dəyişmişdir. 2020-ci ildən başlayaraq sair gəlirlər ümumilikdə artan bir tendensiya göstərmiş (*SSC, 2024*), 2020-ci ildə 135303 milyon manat olub, 2021-ci ildə isə 137 488 milyon manata çatmışdır (*SSC, 2021*). Lakin 2022-ci ildə iqtisadi çətinliklər və bəzi büdcə resurslarının azalması nəticəsində sair gəlirlər təxminən 98 230 milyon manata düşmüşdür. Bununla belə, 2023-cü ildə 1 317 324 milyon manata qədər artan sair gəlirlər (*SSC, 2023*), 2024-cü ildə isə 150 980 milyon manatla daha da artaraq büdcə daxilolmalarının mühüm bir hissəsini təşkil etməyə davam edir (*SSC, 2024*).

Sair gəlirlərin ÜDM-dəki xüsusi çəkisi illər üzrə dəyişmişdir. 2020-ci ildə sair gəlirlərin ÜDM-dəki payı 18,64%-ə çataraq ən yüksək səviyyəyə yüksəlmişdir. Bu dövrdə Azərbaycan iqtisadiyyatı, xüsusən də neft qiymətlərinin yüksək olması səbəbindən sair gəlirlərdən daha çox asılı idi. 2021-ci ildə bu göstərici 14, 7%-ə düşdü, lakin yenə də mühüm əhəmiyyətə sahib idi. 2022-ci ildə sair gəlirlərin ÜDM-dəki payı kəskin şəkildə azalaraq 7,33%-ə enmişdir (*SSC, 2022*). Bu, neft qiymətlərinin azalmağa başlaması və iqtisadi çətinliklər səbəbindən qeyri-neft sektorundan gələn sair gəlirlərin hələ də kifayət qədər güclənmədiyini göstərir. 2023-2024-cü illərdə isə sair gəlirlərin ÜDM-dəki payı müvafiq olaraq 10,71% və 12, 0%-ə yüksəlmişdir. Bu artım qeyri-neft sektorunun inkişafı, iqtisadi diversifikasiya və sair gəlir mənbələrinin şaxələndirilməsi nəticəsində baş vermişdir (*SSC, 2024*).

Dövlət büdcəsinə daxil olan sair gəlirlərin büdcədəki xüsusi çəkisi də dəyişkənlik göstərmişdir. 2020 və 2021-ci illərdə sair gəlirlərin büdcə daxilolmalarındakı payı 54,8% və 52,1% olmaqla yüksək səviyyələrdə olmuşdur. Bu dövrün iqtisadi göstəriciləri, sair gəlirlərin büdcə daxilolmalarının əsas hissəsini təşkil etdiyini göstərir. 2022-ci ildə isə sair gəlirlərin büdcədəki xüsusi çəkisi 32,0%-ə enmişdir. Bu, iqtisadi çətinliklər və sair gəlir mənbələrinin qeyri-sabitliyi ilə əlaqədardır. Lakin 2023-cü ildən başlayaraq sair gəlirlərin büdcədəki xüsusi çəkisi yenidən artmağa başlamışdır. 2023 və 2024-cü illərdə bu göstərici müvafiq olaraq 37,4% və 40,6%-ə yüksəlmişdir. Bu artım dövlətin iqtisadi şaxələndirmə siyasətini həyata keçirməsi və sair gəlir mənbələrini genişləndirməsi nəticəsində baş vermişdir (*SSC, 2023; SSC, 2024*).

Genişləndirmə yolları

Dövlət əmlakının effektiv idarə olunması dövlət büdcəsinə mühüm töhfə verə bilən strateji bir sahədir. Bu istiqamətdə əmlakın icarəyə verilməsi və özəlləşdirilməsi vasitəsilə əlavə gəlirlər əldə etmək mümkündür. Əmlakın icarəyə verilməsi zamanı onun bazar qiymətinə uyğun dəyərləndirilməsi və potensial istifadəçilər üçün şəffaf və rəqabətçil

icarə prosedurlarının tətbiqi əsas prinsiplərdən biri olmalıdır. Özəlləşdirmə prosesində isə prioritet dövlət mülklərinin effektivliyi aşağı olan sahələrdə istifadəyə verilməsini təmin etməkdir. Eyni zamanda dövlət əmlakının istifadəsində israfın qarşısını almaq üçün nəzarət mexanizmləri gücləndirilməli, müasir idarəetmə yanaşmaları tətbiq edilməlidir. Əmlakın monitorinqi və dəyərindən kənar istifadə hallarının aşkarlanması məqsədilə rəqəmsal platformalar yaradılaraq effektiv idarəetmə təmin edilə bilər. Bu yanaşma dövlət əmlakından istifadə səmərəliliyini artırmaqla yanaşı, sair gəlirlərin həcmi əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirə bilər (*Koumou, 2020*).

Cərimə və sanksiyalar dövlətin maliyyə gəlirləri arasında xüsusi əhəmiyyətə malikdir, lakin bu potensialın tam istifadə olunması üçün ciddi islahatlara ehtiyac var. İlk növbədə, hüquqi və inzibati qaydaların pozulmasına görə təyin edilən cərimələrin icrası ilə bağlı prosedurlar daha səmərəli, operativ şəkildə həyata keçirilməlidir. Cərimələrin toplanması zamanı ləngimələrin qarşısını almaq üçün rəqəmsal ödəmə sistemləri tətbiq edilməli və vətəndaşlara bu prosesi asanlaşdıran xidmətlər təqdim olunmalıdır (*Maheshwari, 2019*).

Cərimə toplama mexanizmlərinin optimallaşdırılması üçün dövlət qurumları arasında koordinasiyanın artırılması da vacibdir. Məsələn, yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə təyin edilən cərimələr üçün avtomatlaşdırılmış kameralar və elektron izləmə sistemləri qurulmalı, digər inzibati cərimələr üçün isə mərkəzləşdirilmiş məlumat bazası yaradılmalıdır. Bununla yanaşı, cərimə məbləğlərinin adekvat dərəcədə müəyyən edilməsi, onların həm preventiv təsirini gücləndirir, həm də büdcəyə daxilolmaların artmasına səbəb olur. Bu tədbirlər təkcə maliyyə resurslarını artırmaqla məhdudlaşmır, eyni zamanda qanunvericilik qaydalarının daha ciddi tətbiqinə şərait yaradır və dövlətə ictimai etimadı gücləndirir (*Rəhmanov & Süleymanov, 2021*).

Ödənişli dövlət xidmətlərinin genişləndirilməsi büdcə daxilolmalarında sair gəlirlərin artırılması üçün mühüm istiqamətlərdən biridir. Bu sahədə əsas diqqət yeni ödənişli xidmətlərin yaradılmasına yönəldilməlidir. Dövlətin təqdim etdiyi sosial, təhsil, səhiyyə, hüquq-mühafizə və digər sahələrdə xidmətlərdə ödənişli modellərin tətbiqi gəlir mənbələrini şaxələndirə bilər. Məsələn, xüsusi təhsil kursları, tibbi xidmətlərdə əlavə xidmət paketləri və ya dövlət tərəfindən təşkil olunan texniki yoxlamalar bu sahələrdə gəlir əldə etməyə imkan yaradır. Bundan əlavə, elektron hökumət xidmətlərinin genişləndirilməsi və bu xidmətlərdən gəlir əldə edilməsi əhəmiyyətli potensial mənbədir. Elektron ödəniş platformaları vasitəsilə vətəndaşlara təqdim olunan xidmətlərin

(məsələn, qeydiyyat sənədlərinin verilməsi, arayışların alınması və ya lisenziyaların əldə edilməsi) əlçatanlığı artırılaraq daha çox vətəndaşa xidmət göstərilir, həm də sair gəlirlərin həcmi artırılır. Bu yanaşma dövlət xidmətlərini modernləşdirmək və gəlir əldə etmə potensialını artırmaqla yanaşı, vətəndaşlara daha keyfiyyətli xidmətlər təqdim etməyə imkan verir.

Beynəlxalq yardımların artırılması da dövlətin büdcəsinə daxilolmaların əhatə dairəsini genişləndirmək üçün mühüm vasitələrdən biridir. Bu məqsədlə dövlət, beynəlxalq təşkilatlardan qrantlar və yardımlar cəlb etmək üçün daha aktiv siyasət yürütməlidir (*Koumou, 2020*).

Beynəlxalq yardım layihələri adətən infrastrukturun inkişafı, təhsil və səhiyyə sahələrinin gücləndirilməsi, innovativ texnologiyaların tətbiqi və ekoloji problemlərin həlli kimi sahələri əhatə edir. Bununla yanaşı, beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığın gücləndirilməsi və strateji tərəfdaşlıqların qurulması bu yardımların cəlb edilməsini asanlaşdırır. Bu, təkcə maliyyə resurslarının artırılmasına deyil, həm də ölkənin beynəlxalq aləmdə nüfuzunun yüksəlməsinə və strateji məqsədlərinə çatmasına xidmət edir. Həmçinin bu yardımların səmərəli şəkildə idarə olunması üçün şəffaflıq və hesabatlılıq prinsiplərinə riayət edilməlidir ki, beynəlxalq tərəfdaşlar arasında etibar daha da güclənsin.

Rəqəmsallaşma və innovasiyalar dövlət maliyyə idarəçiliyinin müasir inkişaf istiqamətlərindəndir. Bu yanaşma maliyyə sistemlərində şəffaflığı artırmaq və idarəetmədə effektivliyi təmin etmək üçün geniş imkanlar yaradır. Elektron platformaların tətbiqi, gəlirlərin toplanması prosesində operativliyi artırmaqla yanaşı, gəlir mənbələrinin izlənməsini asanlaşdırır. Məsələn, dövlət xidmətlərindən ödənişlərin onlayn həyata keçirilməsi, cərimələrin və rüsumların rəqəmsal kanallar vasitəsilə toplanması prosesin şəffaflığını təmin edir və vəsaitlərin təyinatı üzrə istifadəsinə nəzarəti gücləndirir (*Maheshwari, 2019*).

Bununla yanaşı, innovativ texnologiyalar, məsələn, blockchain və big data analitikası, maliyyə axınlarının izlənməsi və potensial gəlir mənbələrinin daha dəqiq müəyyənəndirilməsi üçün istifadə edilə bilər. Bu texnologiyalar həmçinin vergi bazasının genişləndirilməsi və qeyri-formal iqtisadi fəaliyyətlərin aşkarlanması kimi məsələlərin həllində də mühüm rol oynaya bilər.

Qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi sair gəlirlərin daha effektiv idarə olunması üçün hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi üçün vacibdir. Bu məqsədlə mövcud qanunvericilikdə olan boşluqların aradan qaldırılması və sair gəlirləri əhatə edən konkret tənzimləmələrin qəbul edilməsi zəruridir. Belə qanunlar dövlət əmlakından istifadə, cərimələrin tətbiqi və toplanması,

eləcə də ödənişli xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı qaydaları daha dəqiq və aydın şəkildə müəyyən etməlidir. Vergidən yayınma hallarının qarşısını almaq üçün əlavə hüquqi tənzimləmələrin tətbiqi də önəmlidir. Bu, həm vergi bazasının genişləndirilməsi, həm də dövlətin gəlir əldə etmə imkanlarının artırılması baxımından əhəmiyyətlidir.

Vergi sistemində rəqəmsal izləmə mexanizmlərinin tətbiqi, yüksək riskli sektorların xüsusi monitorinqi və ciddi cəzaların təyin edilməsi kimi tədbirlər bu sahədə səmərəliliyi artırmaq üçün effektiv həllər təqdim edə bilər. Hüquqi bazanın gücləndirilməsi dövlətin maliyyə resurslarını daha yaxşı idarə etməsinə və büdcə daxilolmalarının dayanıqlığını təmin etməsinə imkan yaradır (*Maheshwari, 2019*).

Dövlət əmlakının daha effektiv idarə edilməsi

Dövlət əmlakının səmərəli idarə olunması büdcə daxilolmalarının artırılması və iqtisadi inkişafın dəstəklənməsi üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu istiqamətdə dövlət mülkiyyətində olan əmlakın icarəyə verilməsi, istifadəsi və özəlləşdirilməsi proseslərinin optimallaşdırılması vacibdir (*Koumou, 2020*).

Dövlət əmlakının inventarizasiyası və istifadəsiz qalan obyektlərin iqtisadi dövriyyəyə cəlb edilməsi

İlk növbədə dövlət əmlakının tam inventarizasiyası aparılmalıdır. Bu, mövcud əmlakın dəqiq uçotunun aparılmasına, istifadəsiz və ya səmərəsiz istifadə edilən obyektlərin müəyyən edilməsinə imkan yaradır. Bu obyektlərdən gəlir əldə etmək üçün onların müxtəlif məqsədlərlə (icarə, xidmət sahələri, istehsalat və s.) iqtisadi dövriyyəyə cəlb edilməsi təmin olunmalıdır. Məsələn, boş qalan dövlət binaları iş yerləri, startap mərkəzləri və ya digər kommersiya fəaliyyətləri üçün istifadəyə verilə bilər.

Rəqəmsal texnologiyalar vasitəsilə icarə və satış proseslərinin şəffaflaşdırılması

İcarə və satış proseslərinin rəqəmsallaşdırılması həm potensial istifadəçilərin daha geniş auditoriyasına çatmağa, həm də bu proseslərin şəffaflığını təmin etməyə kömək edir. Onlayn platformalar vasitəsilə dövlət əmlakının icarəsi və satışına dair məlumatlar ictimaiyyətə açıq təqdim olunmalı və bütün proseslər rəqəmsal izləmə sistemi vasitəsilə idarə edilməlidir. Bu yanaşma korrupsiya riskini azaltmaqla yanaşı, daha çox iştirakçının cəlb olunmasını təmin edir və daha ədalətli qiymət formalaşdırır (*Rəhmanov & Süleymanov, 2021*).

Özəlləşdirmə prosesinin sadələşdirilməsi və investolar üçün cəlb ediciliyinin artırılması

Özəlləşdirmə prosesləri bürokratik maneələri aradan qaldırmaqla daha

əlçatan və sadə olmalıdır. Dövlət mülklərinin özəlləşdirilməsi ilə bağlı prosedurların sürətləndirilməsi və potensial investorlar üçün şəffaf qaydaların tətbiqi mühüm rol oynayır. Əlavə olaraq investorlara müxtəlif stimullar (məsələn, vergi güzəştləri, uzunmüddətli icarə müqavilələri və ya güzəştli kreditlər) təqdim olunaraq onların bu prosesdə iştirakı təşviq edilməlidir. Bu yanaşma dövlət mülklərinin səmərəsiz istifadəsinin qarşısını alır, eyni zamanda iqtisadi fəallığın artmasına töhfə verir (*Rəhmanov & Süleymanov, 2021*).

Dövlət əmlakının daha effektiv idarə edilməsi yalnız büdcəyə gəlir gətirməklə kifayətlənmir, o iqtisadi resursların səmərəli istifadəsinə, iş yerlərinin yaradılmasına və ümumi iqtisadi inkişafın təmin edilməsinə xidmət edir. Dövlət xidmətlərindən daxilolmaların artırılması üçün strateji yanaşmalar tətbiq olunmalıdır.

Ödənişli dövlət xidmətlərinin genişləndirilməsi və xidmət keyfiyyətinin artırılması dövlət tərəfindən təqdim edilən xidmətlərdə ödənişli modellərin tətbiqi əlavə gəlir mənbələrinin yaranmasına səbəb ola bilər. Məsələn, xüsusi sertifikatlaşdırma xidmətləri sürətli sənəd hazırlama prosesləri, dövlət müəssisələri tərəfindən təqdim edilən təhsil və təlim proqramları kimi əlavə xidmətlərin inkişaf etdirilməsi bu istiqamətdə effektiv vasitələrdən biridir. Eyni zamanda xidmət keyfiyyətinin artırılması və müasir texnologiyaların tətbiqi vətəndaş məmnuniyyətini artıraraq bu xidmətlərdən daha geniş istifadəni təşviq edə bilər (*Maheshwari, 2019*).

Elektron xidmətlərin tətbiqi və onların əlçatanlığının artırılması

Elektron xidmətlərin inkişafı dövlətin gəlir əldə etmə potensialını artırmaqla yanaşı xidmətlərin daha operativ və şəffaf şəkildə təqdim olunmasına imkan verir. Onlayn ödəniş sistemləri vasitəsilə dövlət rüsumları, cərimələr və digər ödənişlər daha rahat şəkildə toplanır. Elektron hökumət platformalarının inkişafı isə bürokratik maneələri aradan qaldıraraq dövlət xidmətlərinin vətəndaşlar üçün daha əlçatan olmasını təmin edir.

Dövlət müəssisələrinin göstərdiyi xidmətlərin diversifikasiyası dövlət müəssisələrinin fəaliyyət istiqamətlərinin genişləndirilməsi onların əlavə gəlir mənbələri yaratmasına şərait yaradır. Müxtəlif sektorlarda (məsələn, turizm, mədəniyyət, təhsil və idman sahələri) xidmət növlərinin artırılması bu müəssisələrin iqtisadi səmərəliliyini artırmaqla yanaşı dövlət büdcəsinə əlavə töhfə verə bilər (*Koumou, 2020*).

Büdcə qanunvericiliyinin sair gəlirlərin yığımı üzrə təkmilləşdirilməsi mövcud büdcə qanunvericiliyində olan boşluqların aradan qaldırılması və sair gəlirlərin yığımı ilə bağlı hüquqi bazanın gücləndirilməsi zəruridir. Hüquqi islahatlar vasitəsilə sair gəlirlərin yığımı üçün daha şəffaf və

effektiv mexanizmlər yaradılmalıdır. Bu, mövcud gəlir mənbələrinin daha yaxşı idarə olunmasına, həm də yeni mənbələrin aşkar edilməsinə imkan verir.

İnstitusional əməkdaşlığın gücləndirilməsi və məsuliyyət bölgüsünün dəqiqləşdirilməsi sair gəlirlərin effektiv idarə olunması üçün dövlət qurumları arasında əməkdaşlıq gücləndirilməli və məsuliyyət bölgüsü dəqiq müəyyən edilməlidir. İnstitusional əməkdaşlığın artırılması gəlirlərin yığılımı və istifadəsi prosesində səmərəliliyin yüksəldilməsinə kömək etməklə yanaşı, hər bir qurumun funksiyasının və məsuliyyət sahəsinin aydın müəyyənləşdirilməsi büdcə daxilolmalarının daha effektiv idarə olunmasına zəmin yaradır.

NƏTİCƏ

Sair gəlirlərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi dövlətin maliyyə sabitliyinin və iqtisadi dayanıqlığının gücləndirilməsi üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir. Dövlət əmlakının effektiv idarə olunması, cərimə və sanksiyaların tətbiqində səmərəliliyin artırılması, ödənişli xidmətlərin şaxələndirilməsi, rəqəmsallaşmanın və innovativ texnologiyaların geniş tətbiqi bu istiqamətdə əsas strategiyalardır. Bu yanaşmalar yalnız büdcənin gəlir hissəsinin artırılması ilə məhdudlaşmayacaq, həm də dövlət idarəçiliyinin daha şəffaf və çevik olmasına, iqtisadi inkişafın davamlılığının təmin edilməsinə töhfə verəcəkdir.

Sair gəlirlərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi dövlət büdcəsinin gəlir mənbələrinin diversifikasiyasını təmin etməklə bərabər gələcəkdə maliyyə resurslarının dayanıqlı şəkildə idarə olunmasına imkan yaradacaqdır. Bu məqsədə nail olmaq üçün idarəetmə mexanizmlərinin gücləndirilməsi, qanunvericilik islahatlarının həyata keçirilməsi və müasir texnologiyaların tətbiqi prioritet istiqamətlərdən biri olmalıdır.

ƏDƏBİYYAT

- Koumou, G. B. (2020). Diversification and portfolio theory: a review. *Financial Markets and Portfolio Management*, 34(3), 267-312.
- Mourre, G., & Reut, A. (2019). Non-tax revenue in the European Union: A source of fiscal risk?. *International tax and public finance*, 26(1), 198-223.
- Maheshwari, S. N. (2019). *Financial Management: Principles & Practice*. Sultan Chand & Sons.
- Rəhmanov, F. P., & Süleymanov, E. B. (2021). *Azərbaycan iqtisadiyyatı: Makroiqtisadi analiz*. MSV NƏŞR.

- State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan. (2020). *Statistical yearbook of Azerbaijan*.
- State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan. (2021). *Statistical yearbook of Azerbaijan*.
- State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan. (2022). *Statistical yearbook of Azerbaijan*.
- State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan. (2023). *Statistical yearbook of Azerbaijan*.
- State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan. (2024). *Statistical yearbook of Azerbaijan*.

Azer Mammad oğlu Aliyev
Researcher at the Department of “Monetary and Fiscal Regulation Issues”, Institute of Economics, Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan
E-mail: aziko67@mail.ru
<https://orcid.org/0009-0006-7432-072X>

IDENTIFYING OF WAYS FOR BROADENING THE SCOPE OF MISCELLANEOUS REVENUES IN BUDGETARY REVENUES

Abstract: *Expanding the scope of miscellaneous (other) revenues in budgetary inflows is critical for enhancing state financial stability. The article analyzes pathways to broaden these revenues and proposes various strategic approaches and measures. It examines how their increase strengthens financial resilience through revenue source diversification and resource optimization. Recommendations include effective state property management, intensified fines and sanctions, expanded fee-based services, and digitalization. The importance of legislative reforms and international assistance is also emphasized.*

Keywords: *Budgetary revenues, miscellaneous (other) revenues, financial stability, state property, fines and sanctions, fee-based public services, international assistance, digitalization, revenue diversification, legislative reforms.*

Азер Мамед оглы Алиев
Научный сотрудник отдела «Проблемы монетарного

*и фискального регулирования» Института экономики
Министерства науки и образования
Азербайджанской Республики
Электронная почта: aziko67@mail.ru
<https://orcid.org/0009-0006-7432-072X>*

ВЫЯВЛЕНИЕ ПУТЕЙ РАСШИРЕНИЯ ОХВАТА ПРОЧИХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ

***Резюме:** Расширение охвата прочих (иных) доходов в составе бюджетных поступлений имеет решающее значение для повышения финансовой устойчивости государства. В статье анализируются пути расширения этих доходов и предлагаются различные стратегические подходы и меры. Исследуется, как их увеличение укрепляет финансовую устойчивость за счёт диверсификации источников доходов и оптимизации ресурсов. Рекомендации включают эффективное управление государственным имуществом, усиление штрафов и санкций, расширение платных услуг и внедрение цифровизации. Также подчёркивается важность законодательных реформ и международной помощи.*

***Ключевые слова:** Бюджетные поступления, прочие (иные) доходы, финансовая устойчивость, государственное имущество, штрафы и санкции, платные государственные услуги, международная помощь, цифровизация, диверсификация доходов, законодательные реформы.*

Məqalə tarixçəsi: redaksiyaya daxil olub – 13.02.2025; çapa qəbul edilib – 29.03.2025.

